

THE STUDY OF LEXICOGRAPHY IN UZBEK LANGUAGE

Axmedova Diyoraxon Obidjon qizi

Far.DU o‘qituvchi[

ahmedovadiyora72@gmail.com

+998998164498

Annotation: This article provides analytical views on the history of Uzbek lexicography, periods of development and the first dictionaries created in our linguistics.

Keywords: lexicography, dictionaries, etymology, encyclopedia, translation dictionaries, lexical-semantic meaning, "Devoni lug‘atut turk", annotated dictionary, synonyms, antonyms.

KIRISH

Leksilografiya – lug‘atshunoslikni o‘rganadigan alohida tilshunoslik sohasi demakdir. Har qaysi xalqning betakror milliy boyligi uning o‘z so‘zlari va turg‘un iboralaridir. Zamon hamda makon o‘zgarishlari ta’sirida tilning lug‘at tarkibi doimiy ravishda rivojlanib boradi. Insoniyat hayoti, yashash sharoiti, turmush tarzidagi turli kashfiyotlar yangi-yangi so‘zlar, turli tushunchalarni vujudga keltiradi, ba’zi so‘zlar esa eskirib, o‘z ma’nosini yo‘qotadi. Mana shunday dinamik rivojdagi bebaxo boylikni o‘z vaqtida o‘rganish, tarix zarvaraqlaridagi oltin sahifalarga muxrlab borish faqat fidokor tilshunos siymolargagina nasib etadi. Bunday buyuk shaxslarning nomi yuksak hurmat bilan tilga olinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Barchamizga ma’lumki, lug‘at tuzishning nazariy va amaliy tamoyillari haqidagi tilshunoslikning alohida sohasi leksikografiya deb nomlanadi.

“Leksikografiya atamasi grekcha “lexicon – lug‘at” va “grapho – yozaman” so‘zlaridan olingan. Leksikografiya tilshunoslikning lug‘at tuzish ishi bilan

shug‘ullanuvchi maxsus bir sohasidir”¹

Leksikografiyaning nazariy hamda amaliy tomonlari mavjuddir. Lug‘at tuzishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish, tamoyillarini yaratish, lug‘at tiplarini belgilab boorish hamda uni tartiblash usullarini asoslab o‘tish ushbu sohaning nazariy masalalaridan bo‘lib hisoblanadi. Tildagi so‘zlarni to‘plash, lug‘atlarni tuzish maqsadida kartotekalar tuzish hamda ularni tartiblash singarilar esa leksikografiyaning amaliy tomonlari o‘rganib chiqadi.

Leksikografiya sohasi lug‘at tuzish ishi sifatida turli xalqlarda yozuvning vujudga kelish dastlabki davrlarida u yoki bu tushunarsiz bo‘lgan (eskirib qolgan, shevaga xos, maxsus yoki chet tilga oid) so‘zning qanday ma‘noni bildirib kelishini bilishga bo‘lgan ehtiyojlar yoki qiziqishlarning natijasida paydo bo‘lganligi hammamizga ma‘lumdir.

Dunyo lug‘atshunosligi ming yillik tarixni boshidan kechirgan bo‘lsa-da, uning asosiy rivojlanishida keyingi ikki-uch asr alohida ahamiyat kasb etadi. Avvalo juda kam sonli so‘zlar hamda iboralardangina tuzilgan qo‘l yozma shaklida yaratila boshlangan lug‘atlarning bugungi kunga kelib yuz ming so‘zlarni o‘z ichiga olgan ming-minglab nusxalari chop etilmoqda.

Har bir xalqning takrorlanmas milliy boyligi uning o‘z lug‘atidan o‘rin egallagan go‘zal so‘zlari hamda frazeologik iboralari hisoblanadi. Zamon va makonning ta‘siri natijasida tilning lug‘at boyligi muntazam ravishda o‘zgarishda, rivojlanishda bo‘ladi. Insoniyatning hayoti, kundalik turmush tarzi, yaratgan kashfiyotlari yangidan-yangi so‘z hamda ko‘plab tushunchalarni yuzaga keltiradi, ba‘zi so‘zlari bo‘lsa eskiradi, ular iste‘molga yaroqsiz holatda bo‘lib kishilar lug‘at xazinasidan chiqariladi. Har bir adabiy til o‘zining paydo bo‘lishi, rivojlanishi tarixida turli ijobiy hamda salbiy jarayonlarni boshidan o‘tkazadi. Ijobiy jarayonlar tilning yanada takomillashuvi hamda taraqqiy etishi uchun xizmat qiladi, salbiy jarayonlar esa ma‘lum to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Eski

¹ Erkaboyeva N. “O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami”, T.: Akademnashr, 2019-yil, 99-bet

o‘zbek tili asosida tuzib chiqilgan lug‘atlar hozirgi o‘zbek adabiy tilining taraqqiyoti hamda rivojida ham juda kata ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek leksikografiyasining tarixi Mahmud Qoshg‘ariyning XI asrda yaratgan mashhur asarlaridan biri “Devoni lug‘atut turk” asaridan boshlangan desak adashmaymiz. Bu lug‘atda u faqatgina so‘zlar hamda ularning ma’nolarini yoritibgina qolmay, ko‘pgina turkiy xalqlarning o‘tmishi, turli urf-odat, an‘analari, joylashgan mintaqaviy o‘rni singari ko‘plab ma’lumotlarni ham o‘z ichiga qamrab olgan holda, u eng birinchi tartib berilgan ikki tilli, ya’ni turkiycha – arabcha izohli lug‘atligi bilan ham diqqatga sazavordir.

Yana bir yurtdoshlarimizdan biri Mahmud Zamaxshariy ham o‘zining “Asos ul-balog‘a” nomli asarini yozadi. Bundan tashqari, “Muqaddimat ul-adab”(XII asr) deb nomlangan to‘rt tilni: arab, fors, o‘zbek, mo‘g‘ul tillarini qamrab olgan lug‘ati bilan ham amaliy lug‘atshunoslikka, ham nazariy leksikografiyaning rivojiga o‘zining ulkan hissasini qo‘shgani ham barchamiz uchun ma’lumdir.

XIII asrga kelib esa “At-tuhfatuz zakiyati fil-lug‘tit-turkiya” deb nom berilgan yana bir noyob lug‘atlardan biri yaratilib, keng ommaga taqdim etildi.

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ijodiga bo‘lgan juda katta qiziqish hamda muhabbat tuyg‘usi XV asrdan keyingi davrga kelib ko‘plab lug‘atlarning yaratilishiga imkon yo‘llarini ochib berdi. Ulug‘ shoir yaratgan asarlar o‘zining tili orqali bir qancha lug‘atlarning yaratilishiga ulkan asos rolini bajardi. To‘le Imoni Hiraviy tomonidan yaratilgan “Badoe ul-lug‘at” deb nomlangan XV asrga kelib yaratilgan chig‘atoycha-forscha lug‘ati, XVI asrda Turkiyada yaratilgan hamda “Abushka” nomi bilan shuhrat qozongan chig‘atoycha-turkcha izohli lug‘at, Muhammad Yoqub Chingiy qalamiga mansub XVII asrda yozilib “Kelurnoma” deya atalgan o‘zbekcha-forscha lug‘ati, XVIII asrda Muhammad Rizo Xoksor tomonidan tartib berilgan “Muntahab ul-lug‘at” nomli izohli lug‘ati, XVIII asrdagi Mirzo Mahdiyxonning “Sangloh” nomli chig‘atoycha-forscha lug‘ati, Sulaymon Buxoriyning XIX asrda tartib bergan “Lug‘ati chig‘atoy va turki usmoniy” nomli lug‘atlari va shu kabi boshqa lug‘atlar mana shu jumladagi

lugʻatlardan hisoblanadi.

Sharqshunoslik hamda turkiyshunoslik fanlarining rivoj topib yuksalib borishi natijasida anʻanaviy lugʻatchilik bilan bir qatorda, XIX asr 2-yarmidan boshlab yangicha yoʻnalishga egi oʻnlab ruscha-oʻzbekcha yoki oʻzbekcha-ruscha, umuman olganda turkiy tillar leksikasidagi soʻzlarni izohlab beradigan koʻplab yangi lugʻatlar vujudga kela boshlagani sevinarli holat hisoblanadi.

Mana shu nuqtayi nazardan eʼtibor qaratilsa, “L.Z.Budagovning ikki jilddan tashkil topgan “Сравнительный словарь турецко-татарских наречий” (“Turkiy lahjalarning qiyosiy lugʻati”), V.V.Radlovning 4 jildli ”Опыт словаря тюрских наречий” (“Turkiy lahjalar lugʻati tajribasi”, СПб, 1893-1911), V.P.Nalivkin va M.Nalivkinalarning 1884-1912- yillarda bir necha marta nashr etilgan “Русско-сартовский и сартовско-русский словарь” (ruscha–sartcha va sartcha-ruscha lugʻati) kabi lugʻatlar ham alohida diqqatga sazovorligi bilan ajralib turadi”²

Oʻzbek lugʻatchiligining shakllanishi tarixida XX asr ham alohida oʻringa ega boʻlgan davrlardan biri hisoblanadi. Negaki mana shu davrga kelib turli aniq maqsadlarni nazarga olgan koʻplab atamashunoslik lugʻatlari, oʻquv qoʻllanmalari hamda imlo lugʻatlari, ikki yoki uch tilli soʻzlashgichlar yaratilib, xalqimiz eʼtiboriga havola etilgan. Bu jarayonda ayniqsa, ruscha-oʻzbekcha va oʻzbekcha-ruscha lugʻatlarning, shu bilan bir qatorda, oʻzbek tilini boshqa Yevropa va Sharq tillari bilan qiyoslab, taqqoslab oʻrganishga bagʻishlangan, boshqacha aytganda tushunishga moʻljallangan lugʻatlarga ham tartib beriladi boshlangandi. Ular orasida eng asosiylari sifatida E.D.Polivanov tomonidan tuzilgan “Qisqacha ruscha-oʻzbekcha lugʻat”ini, Ashurali Zohiriyning 34 ming soʻzni oʻz ichiga qamrab olgan 2 jildli “Ruscha-oʻzbekcha mukammal lugʻat”ini, K.K.Yudaxinning esa arab grafikasi asosida yozilgan “Qisqacha oʻzbekcha-ruscha lugʻati”ini, U.Axmadjonov va B.Ilyozovning “Oʻzbekcha-ruscha lugʻat”ini,

² R. Sayfullayeva, B. mengliyev, G. Boqiyeva, M. Abuzalova. Hozirgi oʻzbek adabiy tili, T.: Gʻafur Gʻulom nashriyoti, 2006-yil,

S.Rahmatiy va Abdulla Qodiriylar muallifligidagi “Ruscha-o‘zbekcha to‘la so‘zlik” 2 jilddan iborat hamda 34 ming so‘zni o‘z ichida jamlagan lug‘atlarini, V.V.Reshetovning “Qisqacha o‘zbekcha-ruscha lug‘ati”i va shu kabi ko‘plab nodir lug‘atlarni namuna sifatida keltirishimiz mumkin.

Bu lug‘atlarda tilimizdagi so‘zlarning izohi, imlosi, boshqa tillardagi tarjimai kabilar yoritib berilgan bo‘lib, ular yordamida o‘zbek tili leksikasining naqadar boy va serqirra ekanligini bilib olishimiz mumkindir. “40-yillarning boshlarida 17ming so‘zli “O‘zbekcha – ruscha lug‘at” (Toshkent 1941) va 30ming so‘zli “Ruscha – o‘zbekcha lug‘at” (Toshkent 1942) yaratildi va nashrdan chiqarildi”³

Professor olim hisoblangan Qori Niyoziy va professor A.K.Borokovlarning tahriri ostida ishlab chiqilgan ushbu lug‘atlarda so‘zlarning tarkib jihatidan mukammaligi hamda lug‘at maqolalarining aniq, ravon, to‘laligi bilan ham hech ikkilanmasdan oldingilaridan anchagina mukammalroq edi deyish mumkin.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti leksikograflarining Respublikadagi tajribali tarjimonlar bilan hamkorlikda yaratgan 5 jildli “Ruscha-o‘zbekcha lug‘at” ning bosilib chiqishi (78 ming so‘z Toshkent 1950-55), 50 ming so‘zli 1 jildli “Ruscha–o‘zbekcha lug‘at” (M. 1954) va 40 ming so‘zli 1 jildli “O‘zbekcha - ruscha lug‘at” (M. 1959) kabi ko‘plab lug‘atlarning nashr qilinishi o‘zbek leksikografiyasining tarixida muhim voqea bo‘ldi.⁴

Yuqorida sanab o‘tilgan lug‘atlar orasida 1959-yilda chop qilingan “O‘zbekcha-ruscha lug‘at” o‘zbek tilidagi dastlabki, ilk izohli lug‘atni yaratish uchun asosiy tayanch vazifasini o‘tab berdi va izohli lug‘atimizning ilmiy manbasini yuzaga chiqarib berdi. Mazkur lug‘atlarda o‘zbek lug‘atchiligining tajribalari umulashtirib berilgan, hozirgi zamon o‘zbek adabiy tiliga xos leksik-

³ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Abuzalova. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, T.: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2006-yil, 129-bet

⁴ R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Abuzalova. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, T.: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2006-yil, 130-bet

semantik jihatlar va XX asrda rivoj topgan meyorlar ilk marotaba keng tavsiflangani bilan diqqatga sazavor bo‘ldi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Leksikografiya lug‘atlar tuzish bilan bir paytda ko‘plab ijtimoiy vazifalarni ham bajaradi. Ular quyidagilar:

- ❖ O‘z va o‘zga tillarni o‘rganish ;
- ❖ Ona tilini tavsiflash va me‘yorlashtirish (izohli, imlo va boshqa turdagi lug‘atlar yordamida);
- ❖ Tillararo aloqa-munosabatni ta‘minlash (ikki va ko‘p tilli lug‘atlar, so‘zlashgichlar);
- ❖ Muayyan til leksikasini ilmiy o‘rganish (etimologik, tarixiy lug‘atlar) va boshqalar.

Lug‘atlarning muayyan xalq ma‘naviyati va milliy madaniyatida muhim o‘rin egallashiisbot talab etmaydigan holat hisoblanadi. Ularda jamiyatning ma‘lum davda egallagan bilimlari o‘z ifodasini topadi.

XULOSA

Har qanday tilning asosiy so‘z boyligi – shu tilning tarixan rivojlanishi hamda muayyan lug‘atni yaratish paytidagi turg‘un holatini lisoniy tizim hamda nutqiy

faoliyat birligida ifodalanuvchi katta hajmli filologik lug‘atlar, shuningdek, ulkan madaniy ahamiyatga ega ishlar sifatida baholanishi mumkin. Biroq lug‘atlar qanchalik zamonaviy, mukammal bo‘lmasin, davrdan-davrga o‘tishda ma’lum darajada orqada qolgan holda so‘zlar hamda ular ifodalagan narsa va hodisalar o‘rtasida vujudga kelgan u yoki bu o‘zgarishlar natijasida yangicha munosabatlarni kechikib qayd etadilar. Bu esa tushunarli va tabiiy hol sifatida baholanishi lozim. Chunki tilning eng harakatchan qismi bo‘lgan leksikada, doimiy ravishda bir so‘zning eskirishi va ayni paytda ularni yangilishiga olib keluvchi jarayonlar sodir bo‘lib turadi. Ayni holatni o‘zbek leksikografiyasi tarixida ham kuzatishimiz mumkin. Demak, leksikaning tarqqiyoti yangi lug‘aviy birliklarning paydo bo‘lishi, ma’lum lug‘aviy birlikning iste’moldan chiqishi, so‘zlarning yangi ma’nolarni kasb etishi va ayrim ma’nolarning yo‘qolishi kabi hodisalar bilan xarakterlanadi.

REFERENCES

1. Dilshodbek o‘g‘li, R. S., & Boxodirjon o‘g‘li, V. A. (2022). XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 39-47.
2. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O‘RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 176-182.
3. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
4. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
5. Ботирова, Н. (2020). Обучающие возможности тестовых технологий. *Профессиональное образование и общество*, (3), 68-71.
6. Ботирова, Н. Д. (2019). Развитию продуктивного мышления младших

школьников. Гуманитарный трактат, (61), 4-6.

7. Ботирова, Н. Д. Развитию продуктивного мышления младших школьников development of productive thinking of younger schoolboys. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 4.

8. Ботирова, Н. Д., & Алимджонова, М. Ю. (2022). БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ЭВРИСТИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ОМИЛЛАРИ. Scientific progress, 3(4), 519-524.

9. Botirova Nasiba Djurabayevna INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS . Eastern European Scientific Journal Germany. 128 – 132 p. <http://www.auris-verlag.de>

10. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. Theoretical & Applied Science, (4), 914-917.

11. Alimjonova, M. Y. (2021). The role of the national values in the history of pedagogical education. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1040-1044.

12. Alimjanova, M. (2021). ABOUT GENDER STEREOTYPES. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(06), 72-76.

13. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. Eastern European Scientific Journal, (2).

14. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 9333-9336.

15. Askarova, D. (2022). FORMATION OF CREATIVITY AND BOOKREADERS QUALITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION. Science and innovation, 1(B8), 1039-1044.

16. Askarova, D. I. (2022). The Role Of Folk Pedagogy In The Development Of Creativity Of Students Of Higher Educational Institutions. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(02), 89-96.
17. Dilafruz, A. (2022). Maktabgacha Yoshdagi Bolalarda Va Oilada Gender Xususiyatlarni Shakllantirish Omillari. *Innovation In The Modern Education System*, 2(18), 183-189.
18. Askarova, D. I. (2022). USE OF INTERACTIVE METHODS IN DEVELOPING CREATIVITY OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 3(10), 92-97.
19. Askarova, D. I., & Jabborova, M. K. (2022). The Introduction Of Gender Issues In Preschool Education On The Example Of Folk Pedagogy. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(05), 81-87.
20. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Экономика и социум*, (6-1), 129-132.
21. Jabborova, M. (2022). BO'LAJAK PEDAGOGLARNI TAYYORLASH TIZIMIDA MALAKAVIY AMALIYOTNING ROLI. *Scientific progress*, 3(4), 167-173.
22. Kodiraliyevna, J. M. (2022). TARBIYACHI KASBINING MA'NAVIY AXLOQIY NEGIZLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 64-70.
23. Zhabborova, M. R. K. (2021). Мактабгача таълим соҳаси талабаларида бошқарувчанлик қобилиятларини ривожлантириш. *Молодой ученый*, (17), 394-395.
24. Dilafruz, Y., Marifatxon, J., Rasuljonovna, E. Z., & Muqaddasxon, M. (2022). MAKTABGACHA TA'LIMGA YANGICHA YONDASHUV. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 3), 121-125.

25. E. Najmiddinov, A. Rasujonov, & J. Rahimov (2022). FARG'ONA VODIYSI SUV HAVZALARIDAGI BALIQLAR GELMINTLARI. *Science and innovation*, 1 (D8), 145-151. doi: 10.5281/zenodo.7335759
26. Najmiddinov, Eldor , Rasuljonov, Adhamjon, & Rahimov, Javohir (2022). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10), 1049-1054.
27. E. Najmiddinov (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА “ИХТИОЛОГИЯ ВА ГИДРОБИОЛОГИЯ” СОҲАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1 (D8), 152-160. doi: 10.5281/zenodo.7335800
28. E. Najmiddinov (2022). TABIATNING MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI BARKAMOL AVLOD BO'LIB SHAKLLANISHIDAGI AHAMIYATI. *Science and innovation*, 1 (B8), 149-154. doi: 10.5281/zenodo.7336353
29. Юлдашев, Э., & Нажмиддинов, Э. (2013). БРАКОНИДЫ (Hymenoptera, Braconidae) РОДА ROGAS NEES ФАУНЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ. In *Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов* (pp. 134-136).
30. Нажмиддинов, Э. Х., Кучбоев, А. Э., Мухаммадиев, М. А., & Соатов, Б. Б. (2021). Эколого-морфологические характеристики нематод рода *Rhabdochona*-паразитов обыкновенной маринки. *Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями*, (22), 387-393.
31. Kuchboev, A. E., Najmidinov, E. K., Mukhamediev, M. A., Karimova, R. R., & Yildiz, K. (2021). Morphological and ecological features of some nematodes of the genus *Rhabdochona* in marinka obtained from Fergana Valley, Uzbekistan. *Journal of Parasitic Diseases*, 45(4), 1084-1089.
32. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of

preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.

33. Shavkatovna, S. R. N. (2021). METHODOICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 74-76.
34. Shavkatovna, S. R. (2021). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Conferencea*, 97-102.
35. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
36. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
37. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
38. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
39. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.

40. Asqarov Anvarjon Rahimjon o'g'li. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY TARAQQIYOTINING RIVOJLANISHIDA O'YIN RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYAT SIFATIDA. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 207–209.
41. Askarov, A. (2022). CREATIVE THINKING IN PRESCHOOL SOCIAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT. *Science and innovation*, 1(B8), 87-91.
42. To'lqinovna, Y. D. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 25-31.
43. Yuldasheva Dilshoda To'lqinovna (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BADIY TASVIRLAR ORQALI IZCHIL NUTQNI RIVOJLANTIRISH. *Science and innovation*, 1 (1), 741-750. doi: 10.5281/zenodo.653521
44. Yuldasheva, D. (2021). AGE AND THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 124-130.
45. Tulkinovna, Y. D. (2021). On the Principle of Simple to Complex in the Development of Speech in Young Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 10, 32-35.
46. Ummatqulov, T. (2022). INSON SOG'LOM BO'LISHIDA VALEOLOGIYA FANINING AHAMIYATI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 80-88.
47. SultonaliMannopov, A., AbdusalomSoliev, U., & TokhirShokirov, R. (2021). Development of Uzbek National Singing Art during Independence. *Annals of the*

Romanian Society for Cell Biology, 6845-6853.

48. Шокиров, Т. Н. (2022). МИЛЛИЙ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ (фольклор, дostonчилик, мақом мисолида). *Science and innovation*, 1(С3), 31-38.
49. Shakirov, T. N. (2022). SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(06), 1-10.
50. Шокиров, Т. Н. (2022). АБУ НАСР ФОРОВИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 353-359.
51. Nurmatovich, S. T. (2021). Theoretical of national music culture fundamentals.
52. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-353.
53. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO‘LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
54. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE’RIYATIDA “SHAXS” TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
55. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
56. Mohinur, D., & Rahimjon, U. (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
57. Rahim, U. (2021, May). SOCIAL FACTORS OF THE INTERDEPENDENCE OF MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITY. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).
58. Usmonov, R. (2022). O‘SMIRLAR XULQIDA NAMOIYISHKORLIK

G'AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH
METODOLOGIYASI. *Science and innovation*, 1(B8), 127-135.

59. Usmonov, R. (2022). O'SMIRLIK DAVRI SHAXSIGA XOS ILMIY-NAZARIY YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B8), 120-126.
60. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYISHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
61. Raxmonovich, U. R. (2022). O'SMIRLIK DAVRIDA NAMOIYISHKORLIK, G'AYRATLILIK TAJOVUZKORLIK XUSUSIYATLARINING NAMOYON BO'LISHI. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 87-97.
62. Rakhmonovich, U. R. (2022). CHARACTERISTICS OF DEMONSTRATIVENESS, ENTHUSIASM AND AGGRESSIVENESS IN ADOLESCENCE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 820-824.
63. Qurbonova, S. (2022). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA AQLIY INTELLEKTNING RIVOJLANISHI. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 73-79.
64. Қурбонова, С. (2022). ПСИХОЛОГИЯНИ ЎҚИТИШГА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(17), 191-194.
65. Qurbonova, S. (2022, June). ON THE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN PSYCHOLINGUISTICS. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 512-513).
66. Miralimjanovna, Q. S. (2022). O 'SMIRLIK DAVRIDA TURLI XIL QATLAMGA EGA BOLGANLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 39-44.

67. Miralimjanovna, Q. S. (2022). CHET EL OLIMLARI TOMONIDAN GURUHDAGI O ‘SMIRLAR VA AUTSAYDERLAR MUAMMOSINI O ‘RGANILISHNING OZIGA XOSLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 33-38.
68. Noxida, D., & Saida, Q. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 309-314.
69. Dilshodbek O'g'li, R. S. (2022). The Role Of Physical Culture In Providing The Psychological Health Of The Athlete. *Innovative Developments And Research In Education, Canada*.
70. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH–IJTIMOIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Gospodarka i Innowacje.*, 30, 66-70.
71. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 215-221.
72. Dilshodbek o'g'li, R. S. (2022). Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 256-259.